

FERNANDA FERNANDES

**ARQUITETURA
EM SÃO PAULO
NOS ANOS 50 -
A SÍNTESE DAS ARTES**

RESUMO

Este trabalho busca mostrar alguns projetos e idéias sobre arquitetura, que fazem parte dos debates que se processaram principalmente nos anos 50 em São Paulo e se revelam como desdobramentos de uma postura que se desenvolve em âmbito internacional. São apresentadas algumas obras onde o trabalho conjunto de arquitetos, artistas plásticos e paisagistas produziu resultados que visavam à constituição de uma arquitetura voltada para a inserção da esfera artística na vida cotidiana e a construção de um ambiente que revertesse para o bem estar do homem. Esta proposta abrangente é aqui mostrada em suas formulações e nas obras a elas correlatas, que hoje ainda pontuam a paisagem paulista como fragmentos, indicando o ideário e as aspirações de um momento rico e instigante da arquitetura moderna no Brasil.

A “síntese das artes” é tema fundamental que percorre toda a problemática sobre a constituição da arquitetura moderna nas primeiras décadas do século, no plano internacional.

A questão já aparece no âmbito das Arts & Crafts na Inglaterra de Morris, propondo uma arte que se estendesse a todas as esferas da sociedade, fazendo parte dos objetos de uso cotidiano e uma arquitetura que fosse participante do ambiente da vida. Promovendo uma aproximação entre artes maiores e menores movimento busca, na revalorização do artesanato e na referência ao trabalho comunitário da Idade Média, caminhos de crítica à civilização industrial e ao alienante trabalho da indústria.

A idéia de “obra de arte total” (*gesamtkunstwerk*) irá reemergir com força na Secessão Vienense, com dimensão nitidamente estetizante e seguindo o pensamento de Richard Wagner e do jovem Nietzsche. A poesia aparece como ponto de união e elemento comum a todas as artes, acima de suas referências expressivas.

Mas é sem dúvida na Bauhaus, que a *gesamtkunstwerk*, como trabalho integrado de pintores, escultores

e arquitetos, atingirá a sua forma mais completa como unidade de arte, indústria e política, Adotando como paradigma a catedral gótica e o trabalho comunitário da Idade Média, a “síntese das artes” aparecerá como imagem renovada da catedral do futuro, catedral do socialismo. Os arquitetos Bruno Taut e Walter Gropius e o pintor Kandinsky assumem a concepção romântica tardia de “obra de arte total”, porém a desvinculam da poesia e a reorientam para a arquitetura, símbolo de uma espiritualidade nova e universal, reunificação das disciplinas artísticas erguidas como grande construção.¹

À semelhança do que ocorre no 1º pós-guerra com a Bauhaus, a década posterior ao término da 2ª Guerra também se deterá em temas concernentes à relação entre as artes, buscando dimensões humanistas e comunitárias para a atividade artística. No 6º CIAM de 1947 a questão é revisitada enfocando o sentido das correlações entre as diferentes atividades artísticas em busca de uma similaridade de métodos em pintura, arquitetura e construção. Os principais protagonistas deste debate são Giedion e Sert².

Em 1952 realiza-se em Veneza o Congresso Internacional de Artistas, que tem como um dos temas de

discussão a síntese das artes, vista como canteiro onde arquitetos, escultores e pintores trabalhariam em conjunto. Deste congresso participa Lúcio Costa com o texto “A Crise da Arte Contemporânea”³, onde indaga sobre as implicações desta proposta. Questiona a atuação de alguns pintores que usariam a arquitetura apenas como cenário para suas obras, sem considerar uma postura de integração. Acentua a necessidade de que a obra do pintor e do escultor deve integrar-se no conjunto da composição arquitetural como um dos seus elementos constitutivos, mas com autonomia e caráter próprio. Lúcio Costa acredita que o fator essencial é pensar a arquitetura com “consciência plástica”, e que o trabalho conjunto de profissionais atuantes em diferentes esferas artísticas se daria muito mais como interrelação do que como síntese pois seriam mantidas as especificidades de cada fazer artístico.

Em relação à “pintura mural”, elemento freqüente deste tipo de formulação, questiona a sua utilização já que ela se concretiza sempre a partir de um muro, que segundo os postulados da arquitetura moderna seria um fato em extinção, considerando que a liberdade estrutural levaria cada vez mais ao esvaziamento das paredes na obra arquitetônica.

Mário Barata em um artigo de 1956⁴, retoma o pensamento de Lúcio Costa e coloca o problema em nova chave. “Alguma coisa mudou. Foi ultrapassado o purismo arquitetônico.” Vê as obras arquitetônicas de Niemeyer e Reidy como soluções situadas frente às transformações das posições estéticas relativas ao princípio da comunhão das artes. As idéias desenvolvidas por Mário Barata talvez sejam as mais consistentes sobre o assunto no Brasil: sistematiza o percurso delineado por esta corrente estética e o direciona para a idéia de obra de arte total, corolário intrínseco a esta formulação.

Sem dúvida, uma das características peculiares da arquitetura moderna que se realizou no Brasil é a convivência frutífera do trabalho de arquitetos, artistas plásticos, escultores e paisagistas.

No edifício do MEC, marco da arquitetura moderna, assistimos a uma obra resultante de várias contribuições: do pintor Cândido Portinari, dos escultores Bruno Giorgi e Antonio Celso, do arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, junto à equipe de arquitetos liderados por Lúcio Costa. Os ajulejos que revestem as superfícies externas dos volumes foram concebidos por Cândido Portinari explorando o tema do mar,

com peixes, conchas, cavalos marinhos, estrelas do mar distribuídos em disposição calculadamente geométrica, que equilibra os elementos figurativos na concepção do conjunto realizado nas cores branca e azul e estabelece ressonâncias com a cidade marítima onde se situam.

Resultado semelhante se revela no conjunto da Pampulha. Na igreja da Pampulha, obra de Niemeyer, o painel de azulejos branco e azul é concebido por Portinari a partir da narrativa da vida de São Francisco. Os azulejos utilizados nessas duas obras foram executados pela Osirarte, empreendimento artesanal que o pintor Paulo Rossi Osir mantinha em São Paulo, juntamente com Mário Zanini, Alfredo Volpi e outros artistas.

O uso de azulejos na arquitetura moderna brasileira é fator recorrente, que remonta às superfícies azulejadas da nossa arquitetura colonial, de matriz tradicional portuguesa. Insere-se assim o aspecto da tradição, outro dado que irá particularizar os desdobramentos do Movimento Moderno em território brasileiro.

Na década de 50, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, uma série de obras arquitetônicas surge

como resultado da hipótese de integração entre as artes através da arquitetura e da participação social do artista na constituição do ambiente urbano.

O segundo pós-guerra se caracteriza pelo crescimento da indústria paulista e o aparecimento de uma incipiente indústria cultural. São Paulo, neste momento, usufrui da abertura de novas instituições culturais, que sem dúvida funcionaram como polos aglutinadores de discussões no campo cultural mais geral e das artes em particular.

É de 1947 a abertura do Museu de Arte de São Paulo, acompanhado em 1948 pelo Museu de Arte Moderna. No mesmo ano Leon Degand é chamado para organizar, junto ao MAM, a exposição intitulada “Do Figurativismo ao Abstracionismo” onde são apresentadas ao público paulista obras de Kandinsky, Fernand Leger, Francis Picabia, Jean Arp, alimentando entre nós a polêmica sobre o abstracionismo.

A relação entre arquitetura e artes plásticas é fundamental para as primeiras formulações do Movimento Moderno na Europa, daí nascendo as novas expressividades arquitetônicas, destituídas de ornamentos e se valendo de formas despojadas e geométricas,

significativas de uma civilização moderna em estreito diálogo com as crescentes modificações sociais e culturais desencadeadas pelo processo de industrialização.

Sob este aspecto, lembremos apenas as relações entre Le Corbusier e o cubismo e a inquestionável contribuição de Mondrian e o grupo holandês De Stijl para as novas soluções arquitetônicas. Evidenciamos ainda as pesquisas desenvolvidas no interior da Bauhaus por Kandinsky e Klee sobre a questão da forma e seu diálogo com os processos de reprodução em série colocados pela indústria.

Parte do grupo constituído junto ao MAM a idéia de uma Bienal de Artes, seguindo o modelo daquelas realizadas há quase meio século em Veneza. Em 1951 concretiza-se a I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a intenção de se transformar num “órgão permanente de intercâmbio artístico e cultural entre os continentes”. As Bienais sem dúvida propiciaram a inserção da arquitetura brasileira num debate mais amplo.

Nesta primeira Bienal, o prêmio internacional para artes plásticas fica para Max Bill, por sua obra

“Unidade Tripartida”. Max Bill já havia realizado uma exposição retrospectiva no MASP e se tornará um dos principais polemistas da discussão sobre a arquitetura brasileira do período. Bill foi aluno da Bauhaus (1929-1932) e a partir de seu modelo fundou em 1951 a Hochschule für Gestaltung de Ulm. Na Escola de Ulm irão estudar alguns artistas brasileiros e esta será referência fundamental para os concretistas paulistas.

Devemos destacar ainda a presença de Giedion no Brasil por ocasião da Bienal de 1954, que fez parte das comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Nesta segunda Bienal realiza-se uma grande exposição dos projetos de Walter Gropius. Esta mostra, além do caráter de homenagem corroborado pelo grande prêmio de arquitetura que lhe é conferido, também propicia o contato com sua produção mais recente, com o racionalismo americano de feição mais tecnológica. A escolha de Gropius não podia deixar de passar pela sua atuação na discussão arte-indústria e na direção da Bauhaus. A presença de Gropius em São Paulo contribuiu para a divulgação de suas idéias através de diversas conferências, veiculadas pelas principais revistas de arquitetura do período.

Temos assim delineados uma série de fatores que, circunstanciais ou não, criam uma situação favorável para o diálogo entre a arquitetura e as artes plásticas ou ainda para a hipótese da síntese das artes.

No quadro da arquitetura realizada em São Paulo, o Teatro Cultura Artística (1943), projeto do arquiteto Rino Levi, pode ser considerado obra pioneira deste tipo de solução. Concebida a partir dos postulados da arquitetura moderna e com atenção especial aos problemas de acústica (requeridos para o funcionamento eficiente destas modernas salas de espetáculos), a obra não descuida de sua inserção no espaço urbano, conferindo dignidade ao ponto de flexão da Rua Nestor Pestana, onde se localiza. Para o passageiro desta rua estreita e acanhada, oferece o mural de pastilhas de vidro de Emiliano Di Cavalcanti, com sua “Alegoria às Artes”. Arte que se expressa na arquitetura e nas artes plásticas, indicando ainda, as várias possibilidades artísticas que o interior do edifício pode abrigar, especialmente o teatro e a música.

No seu rastro, e durante toda a década de 50, surgirão como proposta da prefeitura de São Paulo, alguns teatros construídos a partir das diretrizes do Movimento Moderno e contando com a contribuição

de artistas plásticos. Iniciativa pertinente de prover a cidade, tanto de escolas como de teatros, educação e cultura, caminhando juntas nos equipamentos urbanos da promissora metrópole moderna em expansão. O teatro Arthur Azevedo, projeto de Roberto Tibau, é exemplo deste tipo de formulação e no seu saguão de entrada, caracterizado pela transparência obtida com o fechamento em vidro e elementos vazados, abrigava um mural de Clóvis Graciano. É interessante lembrar que o teatro foi usado pela Banham como símbolo da integração entre as artes.

Ainda de Rino Levi o edifício Prudência, situado no bairro de Higienópolis, foi construído em 1948 e obedece a uma concepção racional e inovadora de edifícios de apartamento. Os jardins de Burle Marx que o circundam promovem a mediação entre o edifício vertical e a rua. Ainda no saguão de entrada, um painel de mosaicos do mesmo autor indica o cuidado com a inserção do edifício no espaço urbano e o tratamento dispensado às áreas semi-públicas. Esta parceria irá se repetir na residência Olívio Gomes (1950-53), em São José dos Campos, onde a obra de Rino Levi utiliza-se de todo vocabulário próprio da arquitetura moderna e incorpora dois murais de autoria de Burle Marx. Também de Burle Marx, os jardins

estabelecem a transição com o contexto natural.

Em 1954 Rino Levi, em um texto bastante objetivo, admite que ainda não se tem uma compreensão clara sobre a questão da síntese das artes. Defende, porém, a participação da pintura e da escultura na concepção da arquitetura moderna. Identifica a unidade da arquitetura como o resultado de um trabalho de colaboração entre arquitetos, artistas plásticos, escultores e ainda engenheiros, hidráulicos, eletricitistas e paisagistas. Considera o afresco e o baixo relevo como “matéria” arquitetônica, assim como a pedra, o concreto ou a madeira⁵.

Outro edifício pioneiro deste tipo de formulação é a sede do jornal O Estado de São Paulo, projeto de 1948 de Jacques Pilon e Franz Heep. Localizado em uma esquina, o edifício oferece uma solução de ângulo em desenho côncavo, propiciando uma espécie de fechamento à Avenida São Luís, uma das mais características do crescimento urbano da região central da cidade no período. O edifício é marcado pelo volume vertical revestido com brise-soleil dispostos horizontalmente. Na parede que se volta para a rua, no nível térreo, comparece um mural de Di Cavalcanti, realizado em pastilhas de vidro. Internamente o

edifício continha painéis de Cândido Portinari e Clóvis Graciano. Uma parede de vidro permitia ainda que, do saguão de entrada do edifício se descortinasse o maquinário utilizado para a impressão dos jornais.

Em São Paulo, Di Cavalcanti, Portinari, Volpi e Clóvis Graciano trabalham painéis e murais tanto através da figuração como valendo-se do abstracionismo geométrico. Nas obras de caráter figurativo se observa de modo recorrente a utilização de temas que contribuem para forjar uma imagem de nação, ou ainda de um passado nacional. Nas várias atividades que marcaram a comemoração do IV Centenário da Cidade de São Paulo (1954), se revela também a constituição de um passado paulista calcado na figura do bandeirante, que será presença constante na temática desenvolvida em murais. Outro tema recorrente será, a relação café-indústria, binário que supostamente forneceria as bases para o “progresso” paulista.

Na verticalização que se verifica na região central da cidade na década de 50, vários edifícios se concretizam como resultado desta tendência. A atuação de Oscar Niemeyer, na cidade, é marcada pela parceria com Emiliano di Cavalcanti nos edifícios Triângulo e Montreal.

Obra característica das soluções propostas no período é o Aeroporto de Congonhas (1950-54), projeto de Hernani do Val Penteado. Edifício realizado para abrigar a parte administrativa e de embarque e desembarque de passageiros se caracteriza pelo volume de três andares de desenho ovalado. A sala central possui pé direito duplo e é circundada por um mezanino, onde deveriam se situar as áreas de serviço ao público e administrativas. O grande salão, articulador das demais funções necessárias para uma tipologia complexa como a dos aeroportos, recebe um tratamento refinado no sistema de iluminação, através de sancas, e também no desenho do piso que reproduz a forma ovalada do teto. Ao fundo, escadas gêmeas conduzem ao mezanino e ao terceiro andar onde se situariam um restaurante, com visão privilegiada para a pista de pouso, e também um salão de bailes. Com esta obra, se oferece à cidade não apenas um aeroporto eficiente mas também um lugar de encontro e turismo misto de aeroporto e clube social. Um mural, de autoria do próprio arquiteto, recobre o vão da escada que dá acesso ao sub-solo e é executado em pastilhas de vidro colorido que reproduzem desenhos geométricos. Outros dois murais se localizam nas entradas laterais. Um deles é um mapa mundi idealizado por Hernani do Val Penteado e o outro é

um desenho sobre mármore negro que mostra a paisagem do vale do Anhangabaú, com seus viadutos e arranha-céus, signos da cidade moderna. Este último é realizado a partir de desenho de Raymond Ajehle e executado por Vitrais Conrado Sorgenicht SA. A sala de espera situada no mezanino tinha ainda painéis de Emiliano Di Cavalcanti e Clóvis Graciano.

Também na arquitetura residencial do período são inúmeros os projetos que se valem da articulação aqui proposta entre as diversas formas artísticas. Na relação arquitetura/artes plásticas, e trabalhando ainda num campo rudimentar de investigação - o daquelas arquiteturas que se valeram de trabalhos de murais e painéis - apontamos outras parcerias que se efetivaram em obras do período. Verificam-se as colaborações entre Oswaldo Correia Gonçalves e Clóvis Graciano/Kneese de Mello e Regina Gomide. A residência, projeto de Oswaldo Correia Gonçalves, é resolvida em volumes nítidos elevados sob pilots (1954). Na área inferior aberta, um volume cego é recoberto por painel em vidrotel de Clóvis Graciano, que fica desta forma voltado para a rua.

Em uma residência projetada no bairro do Sumaré pelo arquiteto Vilanova Artigas também se estabelece

a parceria com Clóvis Graciano. Neste caso e ao contrário dos exemplos anteriores, o painel de Clóvis Graciano se localizava em uma das paredes da sala situada no primeiro andar e contrasta de maneira interessante com uma superfície de vidro e outra construída em elementos vazados. Criam-se assim diferenciações espaciais que sugerem novas possibilidades de tratamento arquitetônico das superfícies.

Talvez a reflexão mais instigante sobre o tema da integração entre as artes se deva não a um arquiteto, mas sim a uma artista plástica, Lígia Clark. Em seu texto de 1956 - "Uma experiência de integração" - aponta novos caminhos para enfrentar o problema, colocando a relação entre o artista e o arquiteto em outros termos⁶. Estabelece um diálogo estreito entre o módulo arquitetônico e a pintura concreta, no sentido de pensar superfícies moduladas. As experiências concretas estabeleceram conexões com a produção da indústria, no sentido da padronização e da serialidade. O seu raciocínio caminha no sentido de propor soluções criativas para a produção de construções pré-fabricadas, pensadas como composições dinâmicas, que se utilizariam de jogos cromáticos. Pensa os materiais de construções industrializados

como elementos a partir dos quais se organizariam composições gráficas tanto no desenho dos pisos como nas demais superfícies que constituem a dimensão arquitetônica. Suas idéias se estendem ainda à concepção de tecidos padronizados, pensados à partir de variações de ritmos.

Lígia Clark elabora maquetes sugerindo possibilidades de integração entre as artes, tendo o módulo arquitetônico como elemento disciplinador. Essas concepções se direcionam para o sentido de coletivização da arte. A contribuição de Ligia Clark, com sua experiência no interior do neoconcretismo, é substancial para pensar as articulações possíveis entre a pintura e o espaço ambiente.

No mesmo sentido se direcionam os trabalhos do concretista Waldemar Cordeiro. Ele propunha a renovação dos valores essenciais da arte visual (espaço, tempo, movimento e matéria) e via na arte concreta a possibilidade de integrar o artista no projeto social como paisagista, desenhista industrial, artista e gráfico.

Algumas obras de Waldemar Cordeiro como paisagista revelam um estreito diálogo entre as pesquisas

formais desenvolvidas pelo Concretismo e as resoluções dos jardins. Trabalha com diversos arquitetos e seus jardins dialogam com a linguagem moderna expressa em vários projetos de residências. Também propiciam o lugar de passagem entre a arquitetura e a cidade, participando do projeto de construção da cidade moderna. Dentre as várias parcerias estabelecidas por Waldemar Cordeiro, destacamos aquelas efetivadas com os arquitetos Vitor Reif, Lauro da Costa Lima e Eduardo Corona. Na residência Abraão Huck (1956), projeto de Victor Reif, os jardins ganham formas geométricas similares às formulações obtidas em seus quadros e exploram as texturas, volumes e cores dos materiais - pedras, ladrilhos, lajotas e a variedade das plantas - conjugados em um jardim arquitetônico. Resultado semelhante é obtido no jardim da residência Ubirajara Keutnedjian, projeto de Lauro Costa Lima, onde círculos e semi-círculos organizam e contrastam elementos naturais e artificiais.

Cordeiro colocará críticas em relação aos murais que eram feitos pelos artistas locais de uma maneira figurativo-alegóricas, pois funcionariam como decoração sobreposta à arquitetura e seriam portanto incompatíveis com as posturas tomadas pela arquitetura moderna. Neste sentido aponta a pintura de Mondrian

como formulação próxima à concepção arquitetônica. Postula que a estética da casa é um concerto plástico de volumes e superfícies e assim também a relação entre pintura e ambiente devem ser resolvidas no plano artístico. Portanto, as relações entre pintura, escultura e arquitetura devem trilhar os caminhos da plástica. Em um de seus projetos de jardim propõe um Mural Cinético constituído de várias lâminas que se deslocam ao longo da superfície assumindo diferentes ângulos e inclinações, e desta forma discorrendo sobre o tema da mobilidade espacial. Oferece, com esta obra, seu exemplo de mural com função ambiental, atendendo à finalidade coletiva da arte no trinômio por ele anunciado de arte, arquitetura vida Arquitetura como síntese direta e concreta de arte-vida.⁷

Buscamos, através desta chave de leitura desvelar, ainda de forma preliminar, a contribuição de alguns arquitetos e artistas plásticos que, com sua obra, delinearam a paisagem paulista nos anos 50. Surgem assim nomes esquecidos pela nossa historiografia, mas que contribuíram de modo significativo para a difusão da arquitetura moderna no Brasil, construindo uma cidade que, naquele momento, buscava espaços voltados para a vida coletiva e para o homem.

NOTAS

- 1 Sobre este debate no interior da Bauhaus ver principalmente Criúlio Carlo Argan "Walter Gropius e a Bauhaus", Lisboa, Editorial Presença, 1984 (1ª edição italiana 1951).
- 2 Sobre o assunto ver Siegfried Giedion "Arquitectura y Comunidad", Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964.
- 3 Lúcio Costa "A Crise da Arte Contemporânea", in Brasil-Arquitetura Contemporânea n.1, Rio de Janeiro, ago-set 1953, pp.2-3.
- 4 Mário Barata "A Arquitetura como plástica e a importância atual da síntese das artes", in Brasil-Arquitetura Contemporânea n.7, 1956.
- 5 Rino Levi, "Síntese das Artes Plásticas", in Revista Acrópole ano 16, n.192, São Paulo, set. 1954, p.45.
- 6 Ligia Clark. Uma experiência de integração, in Brasil Arquitetura-Contemporânea n.8, Rio de Janeiro, 1956.
- 7 Waldemar Cordeiro "Arte, Arquitetura e Vida", in AD Arquitetura e Decoração n.26, dez 1957, p.1/ "A Arte Polirratérica, O Mural e a arquitetura - O totalismo ótico das tendências de vanguarda - Para uma arte coletiva", in Folha da Manhã, 20 de agosto de 1950, p.7.